

ABDULLA AVLONIY ASARLARINING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Abduraxmonova Nozimaxon Nozimjon qizi
Namangan davlat pedagogika instituti
“Pedagogika nazariyasi va tarixi” 1-bosqich magistranti
abduraxmonovanozimaxon2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15664174>

ANNOTATSIYA. Ta'lim jarayoniga inson ilk qadamini boshlang'ich ta'lim orqali qo'yadi va boshlang'ich ta'lim har bir insonning hayotidagi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu tezisdagi ma'rifatparvar adib, o'zbek xalqining buyuk pedagogi Abdulla Avloniy asarlarining boshlang'ich ta'limda tutgan roli haqida qisqacha ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich ta'lim, „Adabiyot yoxud milliy she'rlar“, „Turkiy guliston yoxud axloq“, maktab, milliy ma'rifatparvarlik.

ABSTRACT. A person takes the first step in the educational process through active learning, and situational learning is an important part of every person's life. This thesis provides a brief overview of the role played by the enlightener and educator of the Uzbek people, Abdulla Avloni, in the summary of his great works.

Keywords: Primary education, "Literature or national poems", "Turkish gulistan or morality", school, national enlightenment.

АННОТАЦИЯ. Человек делает первый шаг в процессе обучения посредством активного обучения, а ситуативное обучение является важной частью жизни каждого человека. В данной диссертации дается краткий обзор роли, которую сыграл просвещенный писатель и просветитель узбекского народа Абдулла Авлони, в обобщении его великих произведений.

Ключевые слова. Начальное образование, «Литература или народные поэмы», «Турецкий розовый сад или нравственность», школа, народное просвещение.

KIRISH.

Boshlang'ich ta'lim – har bir insonning bilim olish jarayonidagi eng birinchi qadamlardan biri hisoblanadi. Bu jarayon bolalarning bilim olish va ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda darsliklar bilan ishlash esa o'quv jarayonlarining sifatini belgilovchi jihatdir. O'zbek ma'rifatparvar insoni Abdulla Avloniy ham ta'lim jarayoniga befarq bo'lmagan, jumladan boshlang'ich ta'limga ham. U o'z asarlari orqali milliy

ma'rifatparvarlik g'oyalarini ilgari surgan. Uning ijodi nafaqat adabiyot, balki ta'lim sohasida ham katta ahamiyatga ega. Abdulla Avloniyning asarlari boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga ma'naviy va madaniy qadriyatlarni singdirish, ularning fikrlash doirasini kengaytirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

ASOSIY QISM. Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan to'rt qismdan iborat „Adabiyot yoxud milliy she'rlar” hamda „Birinchi muallim”, „Turkiy guliston yoxud axloq”, „Ikkinchi muallim”, „Maktab gulistoni” kabi darsliklari ham xarakterli bo'lib hisoblanadi. Bu asarlardagi mukammal fikrlarning g'oyaviy to'liqligi, ta'lim-tarbiya tizimiga va tushunchalariga doir fikrlarning ilmiy-nazariy asoslanganligi yuqoridagi fikrlarimiz dalilidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida kitobxonlik yoki she'riyat kechalarini targ'ib etishda ham Avloniyning asarlari qo'l keladi. Ma'lumki, o'quvchilar nutqini rivojlantirish maqsadida o'quvchilarni ifodali o'qishga o'rgatish ona tili o'qish savodxonligi darslarining asosiy vazifasi, ta'limiy vosita vazifasini bajaruvchi ma'lum bir asar voqealarini ifodali o'qish orqali o'quvchi ko'z o'ngida gavdalantirilgan. Abdulla Avloniy o'quvchining savodini chiqarishga qanchalik e'tibor qaratgan bo'lsa, asarlarni tushunib, ifoda bilan o'qishiga, badiiy asarni his qilishiga shunchalik ko'p diqqatini qaratgan. Dars jarayonida o'quvchilarning xor bo'lib o'qishlarini ta'minlagan, mashqlar o'tkazgan. Avloniyning o'zi dars jarayonida dirijyor sifatida namoyon bo'lgan. Chunki Avloniy dirijyorlik san'atidan ham xabardor edi. Ifodali o'qishning turli shakllari mavjud bo'lib, ulardan biri deklamatsiya qilib o'qishdir. Abdulla Avloniy chin ma'noda muallim milliy maktab tizimini va yaratgan asarlarining millatimizga ravnaqi uchun o'z xizmatini ko'rsatyapti.

Ta'lim jarayonida Abdulla Avloniyning asarlarining o'rni beqiyos uning o'quvchilarga qarata:

Maktab sizni inson qilur,
Maktab hayot ehson qilur,
Maktab g'ami vayron qilur,
G'ayrat qilib o'qing, o'g'lon!

Maktabdadur ilm-u kamol,
Maktabdadur husn-u jamol,
Maktabdadur milliy xayol,
G'ayrat qilib o'qing, o'g'lon!

Bu she'rda Avloniy maktabni insonning najot yo'li, hayotning gulshani, kishilarni kamolot sari safarbar qiluvchi kuch deb maqtaydi. Shuning uchun tarbiya maskani ham maktab ekani ta'kidlanadi. Avloniyning ta'lim-tarbiyaga oid asarlari ichida "Turkiy guliston yoxud axloq" asari katta ahamiyatga molik axloqiy va ta'limiy tarbiyaviy asardir. Asarda insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonliklardan qaytaruvchi ilm-axloq haqida fikr yuritiladi. Bugungi kunda Abdulla Avloniy yozgan asarlarining bolalar adabiyotida tutgan o'rni, o'ziga xos xususiyatlari, muallifning darslik yaratishdagi harakatlari, uning ta'lim tarbiya sohasidagi qarashlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langanligi, adibning boy pedagogik merosi milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo'lib xizmat qilganini o'rganib chiqish davr talabiga aylanmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'biyki ertaklarga, rangli multfilmlarga qiziqish yuqori, dars jarayonida Abdulla Avloniyning asarlaridan tayyorlangan multafilmlar animatsiyalardan foydalanish kichik maktab o'quvchilarining axloqiy-tarbiyaviy aqliy salohiyatini rivojlantiradi.

Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, Abdulla Avloniy o'zining asarlarida millatning o'ziga xosligi, an'analari va urf-odatlari ham yoritilgan. Bu esa boshlang'ich ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarga o'z millati haqida g'ururlanish hissini ham beradi. Ularning vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirish uchun esa Avloniy asarlari orqali milliy qadriyatlar, tarix va boy madaniyat haqida ma'lumot berish mumkin. Ta'lim har bir inson hayotida muhim rol o'ynaydi va Abdulla Avloniy ham ta'limni inson rivojlanishi uchun zarur bo'lgan omillar qatoriga qo'shgan. Shuning uchun ham u asarlarida o'quvchilarning bilimga intilishlari uchun ma'rifatparvarlik g'oyalari asosida ma'lumotlar beradi.

XULOSA.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Abdulla Avloniyning ijodi boshlang'ich ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. U yoshlarni tarbiyalaydi, milliy qadriyatlarni targ'ib qiladi, va ma'rifatparvarlik g'oyalarini targ'ib qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2 jildlik, 1-jild. – Toshkent “Ma’naviyat” 2009
2. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2 jildlik, 2-jild. – Toshkent “Ma’naviyat” 1998
3. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
4. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
5. Toxirovna, M. N. Annotation. This article examines the problem of implementing a systematic approach to the professional training of future teachers at the university, as this allows predicting their pedagogical activity.
6. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
7. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
8. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. Образование и инновационные исследования 12(1), 225-231.
9. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.
10. <https://api.scienceweb.uz/storage/publication>